

PRODUCTO B4

**Análisis de resultados
del balance hídrico
incluyendo escenarios
de cambio climático e
indicadores
relacionados con el
agua – región: Caribe-
Oriental**

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE PAISAJES RURALES
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
EN COLOMBIA**

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B4:

Análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua – región: Caribe-Oriental

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA

Investigador asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA

Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI

Investigadora asistente

JESÚS LEAL

Hidrogeólogo - Corporación Ambiental
Empresarial-CAEM

SEBASTIÁN AEDO

Investigador asociado

DAVID ZAMORA

Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS

Líder Grupo Agua (SEI)

Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS

Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde

Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	9
1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA	9
1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL	11
1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA	15
1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD	17
2 CALIDAD DEL AGUA	20
2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019	24
2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS	25
3 CONCLUSIONES	28
REFERENCIAS	31

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DQO	Demanda Química de Oxígeno
EUA	Estados Unidos de América
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
L/s	Litros por segundo
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO ₃ + NO ₂)
OD	Oxígeno Disuelto
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
OMS	Organización Mundial de la Salud
AR5	Fifth Assessment Report (Quinto Informe de Evaluación)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
L/s	Litros por segundo
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
PPI	Past Performance Index
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
MCS	Metros cúbicos por segundo

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	10
Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	14
Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	16
Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.	19
Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes).....	22
Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Caribe-Oriental en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)	25
Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander.....	26
Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019	27

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.	12
Tabla 2. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático	17
Tabla 3. Rangos de valores para la clasificación del ICA	20

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B4 – Caribe-Oriental** análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua comparado su estado en el periodo histórico (1982-2022) y con cambio climático (2040-2070). El documento contiene salidas gráficas y tabulares que fueron analizadas para identificar las implicaciones del cambio climático a escala cuenca. Finalmente, el documento presenta los resultados de un índice de calidad del agua para la región con base en información de productos abiertos que permiten ampliar espacial y temporalmente la evaluación del estado de la calidad del agua. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y analisis realizados en el presente producto son autoria de la Union temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA

La Figura 1, contiene información sobre el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en distintas subcuencas bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los valores representan el cambio porcentual con respecto al escenario de referencia, donde valores positivos indican una mejora en la regulación y retención hídrica, mientras que valores negativos señalan un deterioro.

En la zona norte de la región para el escenario SSP2-4.5 la cuenca C01 muestra una disminución mediana del IRH de -7.41% respecto al periodo histórico, siendo una de las reducciones más significativas, Las cuencas C04 y C05 presentan mejoras notables con aumentos medianos de +4.82% y +9.76% respectivamente. La mayoría de las cuencas en esta zona muestran cambios moderados entre -2% y +3%, indicando una estabilidad relativa en la regulación hídrica bajo este escenario.

Para el escenario SSP5 -8.5 la zona norte presenta valores más positivos que el SSP 2-4.5 para esta zona, con 11 de las 17 cuencas mostrando cambios nulos o positivos. La cuenca C01 continúa mostrando una reducción, aunque menor (-3.70%), respecto al periodo histórico. La cuenca C05 mantiene la tendencia positiva con un aumento aún mayor (+10.98%) que en el escenario SSP 2-4.5.

La zona central para el escenario ssp2 – 4.5 muestra una tendencia general hacia cambios positivos más pronunciados que la zona norte. La cuenca C18 presenta un aumento mediano de +10.14% en el IRH respecto al periodo histórico y las cuencas C21, C22 y C29 destacan con aumentos medianos superiores al +12%, alcanzando hasta +21.21% (C22). Mientras que para el escenario SSP5 -8.5 Los cambios son notablemente más positivos que en el escenario SSP 2-4.5. La cuenca C18 muestra un aumento mediano de +17.39%, significativamente mayor que en el escenario anterior. Las cuencas C21 y C22 presentan los mayores incrementos, con +23.88% y +25.76% respectivamente. Todas las cuencas en esta zona muestran cambios positivos, sin excepciones.

En la zona sur se presenta los cambios positivos más significativos de toda la región, la cuenca C42 muestra un extraordinario aumento del +53.45% en el IRH respecto al periodo histórico, siendo el mayor incremento registrado en todo el estudio. Las cuencas C46 y C47 también presentan aumentos muy significativos de +30.65% y +36.07% respectivamente. En general, todas las cuencas en esta zona muestran cambios positivos, con valores medianos que no bajan del +6.67% (C35).

Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

En términos generales, el escenario SSP 5-8.5 proyecta cambios más favorables en el IRH que el escenario SSP 2-4.5 para la gran mayoría de las cuencas. Esta diferencia es particularmente notable en la zona occidental, donde las reducciones proyectadas en el escenario SSP 2-4.5 son considerablemente menos severas o incluso se convierten en aumentos en el escenario SSP 5-8.5.

Finalmente, se identificó que el escenario SSP 5-8.5 presenta mayor incertidumbre que el escenario SSP 2-4.5, con bandas de confianza más amplias para la mayoría de las cuencas. Esto es particularmente notable en la Zona Occidental donde Las cuencas C72, C76 y C78 muestran bandas de incertidumbre significativamente más amplias en el escenario SSP 5-8.5 (19.48%, 30.56% y 24.32% respectivamente) que en el SSP 2-4.5 (9.09%, 20.83% y 13.51% respectivamente).

1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL

Continuando con la caracterización de la oferta hídrica, se introduce el Índice de Oferta Hídrica Total Superficial. Este índice cuantifica el volumen total de agua superficial disponible en cada subcuenca. Representa la cantidad bruta de agua que fluye en ríos, arroyos y otros cuerpos de agua superficial, constituyendo la base del recurso hídrico disponible. Comprender la distribución espacial de este índice y cómo se modifica ante el cambio climático es esencial para evaluar el potencial hídrico de cada subcuenca y anticipar posibles déficits o excedentes en la oferta de agua. La Figura 2, ilustra el cambio porcentual de este índice, comparando escenarios de cambio climático con los valores de referencia. Un valor positivo y distante de cero señala una mejora notable del índice, mientras que un valor negativo indica un deterioro considerable.

Para analizar la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región Caribe-Oriental de Colombia bajo distintos escenarios climáticos, primero evaluaremos la distribución espacial de los valores históricos y su variabilidad bajo los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Se analizarán las diferencias entre los valores históricos y los escenarios futuros, considerando los rangos de incertidumbre (percentiles 5 % y 95 %) y la mediana.

El análisis espacial de los valores históricos de OHTS muestra que las cuencas con mayores valores están distribuidas principalmente en las zonas con mayor área de drenaje. Por ejemplo, la cuenca C20, con un área de 255 km², presenta una OHTS histórica de 333.90 hm³/año. En contraste, cuencas más pequeñas, como C03 (19.62 km²), tienen valores significativamente menores, en este caso 16.04 hm³/año.

Bajo el escenario de cambio climático SSP 2-4.5, la tendencia general indica un aumento en la OHTS en algunos casos y una reducción en otros. En cuencas como C20, la mediana del SSP 2-4.5 es de 403.60 hm³/año, mostrando un incremento significativo respecto al histórico. Sin embargo, en cuencas más pequeñas, como C03, la OHTS bajo SSP 2-4.5 se incrementa solo moderadamente hasta 24.25 hm³/año en la mediana. Otras cuencas presentan disminuciones, especialmente en el percentil 5 %, lo que indica una posible reducción en la disponibilidad hídrica en escenarios más extremos.

En cuanto al escenario SSP 5-8.5, los cambios son más pronunciados. En general, hay una mayor disminución en los valores de OHTS en comparación con el SSP 2-4.5. Por ejemplo, en la cuenca C20, la OHTS disminuye en la mediana hasta 342.91 hm³/año, mientras que en cuencas más pequeñas como C03, la reducción es más notoria, con una OHTS mediana de 20.31 hm³/año. Estas reducciones se ven reflejadas en los percentiles más bajos, lo que sugiere un impacto más severo en escenarios de cambio climático más intensos.

Para visualizar mejor estas diferencias, se presenta la siguiente tabla comparativa para algunas cuencas representativas:

Tabla 1. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.

Cuenca	Área (km ²)	OHTS Histórico (hm ³ /año)	SSP 2-4.5 (Mediana)	SSP 5-8.5 (Mediana)	Cambio (%) SSP 2-4.5 vs. Histórico	Cambio (%) SSP 5-8.5 vs. Histórico
C03	19.62	16.04	24.25	20.31	+51.17%	+26.63%
C10	44.83	54.96	87.61	74.40	+59.44%	+35.41%
C20	255.00	333.90	403.60	342.91	+20.89%	+2.70%
C28	187.30	258.16	230.95	196.19	-10.54%	-24.00%
C34	115.45	170.15	148.08	127.16	-12.95%	-25.27%

Estos resultados indican que las cuencas del sur-occidente y nor-oriental presentan menor impacto en algunos escenarios optimistas, aunque siguen mostrando reducciones en escenarios más extremos. De otra parte, las cuencas del suroccidente y centro son las más afectadas, con reducciones significativas en ambos escenarios, especialmente en SSP5-8.5.

En resumen, los datos revelan que mientras algunas cuencas experimentan incrementos en su disponibilidad hídrica en el escenario SSP 2-4.5, otras muestran reducciones, especialmente bajo el escenario más extremo SSP 5-8.5. Esto sugiere que el cambio climático impactará de manera heterogénea en la oferta hídrica, con potenciales implicaciones en la gestión del recurso en la región. Igualmente, es importante resaltar que incluso en los escenarios más

optimistas (percentil 95%), se esperan reducciones significativas en la OHTS, lo que subraya la urgencia de implementar medidas de adaptación.

Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA

La Figura 3, ilustra espacialmente el Índice de Uso del Agua (IUA) en las subcuencas. Los mapas de la columna izquierda presentan el IUA bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5, mientras que los de la columna derecha corresponden al escenario SSP5-8.5. En cuanto a las filas, la superior muestra el IUA para el percentil 5%, representando condiciones de uso de agua menos severas; la fila central para el percentil 50%, indicando un uso más probable; y la fila inferior para el percentil 95%, reflejando condiciones de uso de agua severas. A continuación, se destacarán los patrones espaciales más relevantes y las implicaciones del comportamiento del IUA en cada uno de estos escenarios de cambio climático para las condiciones indicadas.

Los valores en las subcuencas muestran un incremento significativo del IUA en los escenarios de cambio climático respecto a la línea base histórica. Esto sugiere que el uso del agua se intensificará en el futuro, especialmente en el escenario SSP 5-8.5, que representa una mayor presión sobre los recursos hídricos. A nivel de cuenca, la variabilidad es alta. Por ejemplo, la cuenca C42 tiene un IUA histórico de 76.19, mientras que en el escenario SSP 5-8.5 su mediana aumenta hasta 520.57, lo que representa un incremento de casi siete veces. Otras cuencas como C31 también muestran un fuerte aumento, pasando de 59.65 a 152.56 en el peor escenario.

La Figura 3 conceptualiza la distribución espacial del IUA en los diferentes escenarios:

- **Cuencas con un IUA históricamente bajo (<10):** Algunas cuencas como C10, C09 y C34 presentan valores históricos muy bajos. Sin embargo, en los escenarios futuros, estas cuencas podrían experimentar aumentos significativos, aunque siguen siendo de menor impacto comparado con otras.
- **Cuencas con IUA históricamente alto (>50):** En este grupo destacan C21, C37 y C24, que ya presentan altos niveles de estrés hídrico en la actualidad. En los escenarios climáticos, el impacto es aún más crítico, con valores de hasta 613 en SSP 5-8.5.
- **Cuencas de impacto moderado (10-50):** Estas cuencas, como C40 o C61, presentan una tendencia de incremento, pero sin los valores extremos de las anteriores.

El comportamiento espacial del índice indica que las cuencas más vulnerables al cambio climático están ubicadas principalmente en la zona sur y centro de la región Caribe-Oriental.

Por otro lado, los valores de la mediana entre ambos escenarios de cambio climático sugieren que el escenario SSP 5-8.5 conlleva un aumento más acelerado del IUA, con valores hasta un 93% superiores en promedio. En algunas cuencas, como C18 y C21, las diferencias entre

escenarios pueden ser de más de 100 unidades, lo que indica un riesgo alto de escasez de agua en estas zonas.

Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD

Finalmente, para complementar la visión de la dinámica hídrica, se introduce el índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH) desarrollado por el IDEAM. Este índice evalúa la susceptibilidad al desabastecimiento del agua superficial de cada unidad hidrográfica de análisis, considerando factores como el uso del agua (i.e., socioeconómicos) y la capacidad de regulación hídrica. Un alto índice de vulnerabilidad señala áreas donde el agua superficial es más vulnerable por exceso de demanda, baja oferta y limitada capacidad de regulación susceptibles al estrés, haciendo prioritario implementar medidas de adaptación y gestión.

Se examinaron los datos del IVH para 78 cuencas hidrográficas en la región Caribe-Oriental. La información incluye el IVH histórico (línea base) y las proyecciones bajo dos escenarios de cambio climático: SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Para cada escenario de cambio climático, se presentan tres valores correspondientes a una banda de confianza del 5%, 95% y la mediana, respectivamente (ver Figura 4). Este análisis comparativo permite entender cómo podría evolucionar la vulnerabilidad hídrica de la región frente al cambio climático

Análisis comparativo entre el IVH histórico y los escenarios de cambio climático (ECC), se enfoca principalmente en la distribución de las categorías del índice para la mediana de los dos ECC evaluados, como se muestra en la Tabla 2. Al respecto, se observa que un incremento en categorías extremas: Tanto en el escenario SSP 2-4.5 como en el SSP 5-8.5, se observa un aumento en el número de cuencas con categoría "Muy alta" (de 4 a 8 cuencas), lo que sugiere un incremento en la vulnerabilidad por desabastecimiento en algunas zonas. Adicionalmente, se aprecia una ligera disminución en la proporción de cuencas con categoría "Baja" (de 75.6 % a 64.1 %) y un aumento en las categorías "Muy baja" (de 7.7 % a 11.5 %) y "Muy alta" (de 5.1 % a 10.3 %). Entre escenarios y con énfasis la mediana, se observa que para ambos los resultados son muy similares, con diferencias mínimas en la categoría "Media" (7 cuencas en SSP 2-4.5 vs. 8 cuencas en SSP 5-8.5) y "Alta" (4 cuencas en SSP 2-4.5 vs. 3 cuencas en SSP 5-8.5).

Tabla 2. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático

Categoría	Histórico		SSP 2-4.5		SSP 5-8.5	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Muy baja	6	7.7%	9	11.5%	9	11.5%
Baja	59	75.6%	50	64.1%	50	64.1%
Media	7	9.0%	7	9.0%	8	10.3%
Alta	2	2.6%	4	5.1%	3	3.8%
Muy alta	4	5.1%	8	10.3%	8	10.3%

Por otra parte, el análisis espacial de las categorías del IVH revelan patrones geográficos significativos que pueden orientar la gestión del agua superficial en la región (Figura 4): (i) cuencas con aumento de vulnerabilidad, como C18, C21, C22, C24, C29, C31, C37, C42, C43, C44, C53, C59 y C62 muestran un incremento en su vulnerabilidad, pasando de categorías bajas o medias a categorías altas o muy altas en los escenarios de cambio climático. (ii) Cuencas con disminución de vulnerabilidad, como C17, C45, C46 y C60 presentan una reducción en su vulnerabilidad, pasando de categorías medias o altas a categorías bajas. (iii) Cuencas estables, es decir la mayoría de las cuencas (aproximadamente el 70 %) mantienen su categoría de vulnerabilidad en los diferentes escenarios, lo que sugiere una cierta resiliencia frente al cambio climático.

Finalmente, al analizar los valores extremos (percentiles 5% y 95%) dentro de cada escenario, se observa que el SSP 2-4.5 se evidencia una variabilidad considerable entre los percentiles, con algunas cuencas mostrando diferencias de hasta dos categorías entre estos valores. Esto indica incertidumbre en las proyecciones para este escenario. En los resultados del SSP 5-8.5, se observa un patrón similar de variabilidad, aunque en algunas cuencas la diferencia entre los percentiles extremos es más pronunciada, lo que sugiere mayor incertidumbre en este escenario más severo.

Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.

2 CALIDAD DEL AGUA

El Índice de Calidad de Agua (ICA), en corrientes superficiales, evalúa la calidad de agua a partir de la sumatoria aritmética equiponderada de los valores medidos de la concentración de cinco, seis o siete variables fisicoquímicas básicas en los puntos de monitoreo que hacen parte de una red básica de monitoreo de calidad de agua (IDEAM, 2013).

Las variables que se consideran para el cálculo del índice son: Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica y pH total. En la metodología (IDEAM, 2013) en la que se basa el método aplicado en el presente análisis, a partir de 2011, se incluyó el Nitrógeno Total y Fósforo Total y en el 2013 se incluyó un parámetro microbiológico, Coliformes Fecales.

Los valores calculados del índice se comparan con los establecidos en tablas de interpretación que permiten clasificar la calidad del agua de forma descriptiva en una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) que a su vez se asocian a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente), tal como lo muestra la Tabla 3. La comparación temporal de la calidad del agua calificada mediante las cinco categorías y colores simplifica la interpretación y la identificación de tendencias (deterioro, estabilidad o recuperación), para soportar la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades. Los valores del índice pueden ser diagramados en mapas, asociándolos al punto que identifica la ubicación de las estaciones de monitoreo (IDEAM, 2011).

Tabla 3. Rangos de valores para la clasificación del ICA

Valores que puede tomar el indicador	Calificación de la calidad del agua	Señal de alerta
0.00 – 0.25	Muy Mala	Rojo
0.26 – 0.50	Mala	Naranja
0.51 – 0.70	Regular	Amarillo
0.71 – 0.90	Aceptable	Verde
0.91 – 1.00	Buena	Azul

Fuente: (IDEAM, 2011).

En el marco metodológico del cálculo del ICA, el IDEAM definió para Colombia tres opciones que difieren en el número de variables usadas (cinco, seis y siete) y en el valor de su ponderación. Sin embargo, en la región y en Colombia (162 puntos de monitoreo con datos según el Estudio Nacional del Agua del año 2022 (IDEAM, 2023)) existe una limitación en la cantidad de variables de calidad del agua disponibles espacial y temporalmente, es decir, que la

información no es homogénea y no permite implementar de forma completa el ICA en alguna de las tres formas definidas. Al respecto, (Jones et al., 2023) desarrollaron un modelo dinámico de calidad de aguas superficiales (DynQual) a escala global para simular la temperatura del agua (T_w) y las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes fecales (CF) con un paso de tiempo diario con una resolución espacial de 5 arcmin (~ 10 km) para el período 1980-2019. DynQual en su proceso de calibración y validación, contemplo un amplio grupo de estaciones o puntos de monitoreo a nivel mundial con datos de los determinantes de la calidad del agua mencionados. Aunque dentro del modelo existen resultados de los tres determinantes la información existe en Colombia no fue usada por Jones et al. (2023).

Este modelo se conoce como DynQual, el cual simula de forma distribuida la calidad del agua por cada celda de la cuadrícula durante una serie consecutiva de tiempo discreto (Loucks & van Beek, 2017). Cada celda de la cuadrícula representa un elemento de volumen, que se encuentra en condiciones estacionarias dentro de cada período de tiempo y también contiene una masa contaminante (completamente mezclada) (ver Figura 5). En cada paso de tiempo consecutivo, hay un volumen asociado de agua y una masa de contaminante que fluye hacia la celda de la cuadrícula desde aguas arriba y que fluye fuera de la celda de la cuadrícula hacia la celda de la cuadrícula aguas abajo. Para las sustancias no conservadoras, también existen procesos de decaimiento en las celdas donde están presentes los ríos que influyen en la masa total del contaminante en cada subintervalo de tiempo. DynQual simula estos procesos de transporte y decaimiento con un intervalo subdiario (Δt en segundos), cuya duración se determina con respecto a las características del canal y el caudal (Jones et al., 2023).

Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes)

Fuente: (Jones et al., 2023)

Los resultados de DynQual pueden ser descargados a paso diario o mensual. De esta forma, se usaron las series de tiempo de los determinantes de DBO, SDT, coliformes fecales y temperatura del agua mensuales de DynQual y junto con las curvas funcionales de estos determinantes desarrollados por Fathi et al. (2021) que sigue una metodológica muy similar a la desarrollada para el ICA del IDEAM, se construyó un ICA de cuatro variables. A continuación, se presentan las curvas funcionales para los determinantes:

- Curva funcional de SDT

La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua puede estar relacionada con procesos erosivos (asociados a la precipitación), vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros.

El subíndice de calidad para sólidos suspendidos totales se calcula como sigue

Si $SDT \geq 300$ & $SDT < 600$

$$I_{SDT} = 80 - (SDT - 300)/15$$

Si $SDT > 600$ & $SDT < 1200$

$$I_{SDT} = 60 - (SDT - 600)/15$$

Si $SST \leq 300$ entonces $I_{SDT} = 100$

Si $SST \geq 1200$ entonces $I_{SDT} = 0$

- Curva funcional de DBO

Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones fuertemente ácidas y alta temperatura, como la materia orgánica biodegradable o no, y la materia inorgánica.

Si $DBO = 0$ entonces $I_{DBO} = 100$

Si $DBO > 0$ & $DBO \leq 30$ entonces

$$I_{DBO} = 0.14977 + 103.18358 * 2.72^{\left(-\frac{DBO}{9.094443}\right)}$$

Si $DBO > 30$ entonces $I_{DBO} = 2$

- Curva funcional de coliformes fecales (Colfe)

Indica la peligrosidad potencial de este tipo de contaminación microbiana proveniente de heces de animales de sangre caliente. La fórmula para calcular el subíndice de calidad para ColFe es:

Si $Colfe \leq 100$ entonces $I_{Colfe} = 101.8 * Colfe^{-0.2}$

Si $Colfe > 100$ & $Colfe < 100000$ entonces $I_{Colfe} = 218.15 * Colfe^{-0.361}$

Si $Colfe \geq 100000$ entonces $I_{Colfe} = 3$

- Curva funcional de temperatura del agua (Temp):

Si $Temp \leq 0$ entonces $I_{Temp} = 100$

Si $Temp > 0$ & $Temp \leq 30$ entonces $I_{Temp} = -0.0325 * Temp^2 - 1.8851 * Temp + 96.236$

Si $Temp > 30$ entonces $I_{Temp} = 0$

Este ICA, se evaluó con cuatro variables con ponderaciones diferentes y que fueron reajustados a partir del peso que Fathi et al. (2021) asignaron a cada uno de los determinantes usados en el ICA:

$$ICA = 0.272 * I_{SDT} + 0.320 * I_{ColFe} + 0.315 * I_{DBO} + 0.091 * I_{Temp}$$

Con respecto, a los rangos (pero en escala de 0 a 100) y las categorías se usarán las de ICA del IDEAM que se presentaron en la Tabla 3.

2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019

Los resultados de las series de tiempo del ICA en las estaciones de hidrológicas de la región evidencian que el 78.35 % del tiempo ha predominado una condición de calidad del agua Regular en los ríos y que 23.65 % ha estado en la categoría Mala (ver Figura 6). La línea negra representa el valor mediano del ICA de todas las estaciones en la región de estudio. Estos valores medianos generalmente fluctúan entre 50 y 70 a lo largo del período analizado, lo que indica una estabilidad relativa sin tendencias marcadas de mejora o deterioro. Se puede apreciar la línea discontinua de color verde que representa una tendencia lineal casi horizontal, confirmando que no ha habido cambios significativos en la calidad del agua durante este marco temporal.

Las líneas grises corresponden a las estaciones individuales de monitoreo en la región de estudio. La mayoría de estas estaciones muestran valores de ICA entre 50 y 70, ubicándolas en la categoría "Regular". Algunas estaciones presentan variabilidad significativa; por ejemplo, una estación desciende aproximadamente a 25-30 alrededor de 2014, alcanzando temporalmente la categoría "Buena", mientras que otra muestra fluctuaciones considerables con valores que caen por debajo de 40 en varios momentos. No obstante, la mayoría de las estaciones mantienen una calidad de agua relativamente constante a lo largo del tiempo, con variaciones estacionales o anuales.

La calidad del agua mediana en la región se mantiene consistentemente en la categoría "Regular". Es importante destacar que ninguna estación alcanza la categoría "Muy Mala" durante este período. Este análisis sugiere que, si bien la calidad del agua no se ha deteriorado significativamente durante el período de estudio, tampoco ha habido mejoras sustanciales, manteniéndose la mayoría de los cuerpos de agua en un nivel de calidad "Regular".

Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Caribe-Oriental en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)

2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS

Con base en el régimen de caudales mensuales en la estación de cierre de la región de estudio, se identificaron tres meses correspondientes a condición húmeda, seca y media (el promedio mensual multianual). Para los resultados de los subíndices que conforman el ICA se representa su variabilidad en las estaciones de las regiones por medio de gráficos boxplot por cada condición hidroclimática. El eje vertical representa el valor del subíndice donde los valores cercanos a 100 son las mejores condiciones de calidad de calidad del agua relacionadas con menores concentraciones de los determinantes y cercanos a cero condiciones adversas asociadas a mayores concentraciones. En el eje horizontal están cada uno de los subíndices: sólidos disueltos totales (SDT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), Coliformes fecales (Colfe) y Temperatura del agua (Temp).

En las tres condiciones evaluadas se observa que Colfe es determinante más crítico, toda vez que sus valores están más cercanos a cero y con una menor variabilidad, llegan valores máximos del orden 20. Lo anterior, está relacionado a la falta o deficiencia en el tratamiento de aguas residuales constituye otro factor determinante. Muchas poblaciones, vierten sus aguas servidas directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento o con tratamientos primarios que no eliminan eficazmente los microorganismos patógenos.

Las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la dinámica de los coliformes fecales. Durante períodos de húmeda, el aumento de la escorrentía superficial arrastra contaminantes de diversas fuentes hacia los ríos, mientras que, en épocas secas, la reducción del caudal puede concentrar los contaminantes ya presentes. La Temp es el segundo determinante que afecta el ICA y que en época seca influye en la supervivencia y reproducción de los Colfe, siendo más favorables las temperaturas moderadas a cálida para que las concentraciones de este determinante aumenten. Con respecto a la DBO y a medida que se reduce la cantidad del agua en los drenajes de la región, principalmente, constituye el factor primordial que explica este fenómeno. Al disminuir el volumen de agua, los contaminantes orgánicos se concentran en un espacio más reducido, aumentando su proporción relativa. Este efecto de concentración resulta particularmente notable en ríos que reciben descargas constantes de aguas residuales municipales o industriales, pues mientras las descargas mantienen volúmenes similares a lo largo del año, el caudal que las diluye disminuye considerablemente en época seca, provocando un incremento en la concentración de materia orgánica biodegradable y, consecuentemente, en la DBO.

Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander

Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019

3 CONCLUSIONES

IRH

- Se analizó el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en la región Caribe-Oriental bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los resultados muestran patrones diferenciados según la ubicación geográfica, con tendencias generalmente más positivas en el escenario SSP5-8.5 que en el SSP2-4.5 para la mayoría de las cuencas analizadas.
- En la zona norte, bajo el escenario SSP2-4.5, se observa un comportamiento mixto. La cuenca C01 presenta una disminución significativa del IRH de -7.41% respecto al periodo histórico, mientras que las cuencas C04 y C05 muestran mejoras notables con aumentos de +4.82% y +9.76% respectivamente. La mayoría de las cuencas en esta zona exhiben cambios moderados entre -2% y +3%, indicando cierta estabilidad en la regulación hídrica. En contraste, bajo el escenario SSP5-8.5, esta misma zona presenta valores más positivos, con 11 de las 17 cuencas mostrando cambios nulos o positivos. La cuenca C01 continúa con una reducción, aunque menor (-3.70%), y la cuenca C05 mantiene su tendencia positiva con un aumento aún mayor (+10.98%).
- La zona central muestra una tendencia más favorable hacia cambios positivos en ambos escenarios. Bajo el SSP2-4.5, la cuenca C18 presenta un aumento de +10.14% en el IRH, mientras que las cuencas C21, C22 y C29 destacan con aumentos superiores al +12%, alcanzando hasta +21.21% en C22. Esta tendencia positiva se intensifica en el escenario SSP5-8.5, donde la cuenca C18 muestra un aumento de +17.39%, y las cuencas C21 y C22 presentan incrementos extraordinarios de +23.88% y +25.76% respectivamente. Todas las cuencas en esta zona muestran cambios positivos sin excepciones bajo este escenario más severo.
- La zona sur presenta los cambios más significativos de toda la región. Bajo el escenario SSP2-4.5, la cuenca C42 muestra un extraordinario aumento del +53.45% en el IRH, siendo el mayor incremento registrado en todo el estudio. Las cuencas C46 y C47 también presentan aumentos muy significativos de +30.65% y +36.07% respectivamente. En general, todas las cuencas en esta zona muestran cambios positivos, con valores medianos que no bajan del +6.67% en la cuenca C35.
- Un hallazgo importante es que el escenario SSP5-8.5 proyecta cambios más favorables en el IRH que el escenario SSP2-4.5 para la gran mayoría de las cuencas, particularmente en la zona occidental. Sin embargo, también se identificó que el escenario SSP5-8.5 presenta mayor incertidumbre, con bandas de confianza más amplias para la mayoría de las cuencas, especialmente en la Zona Occidental donde las cuencas C72, C76 y C78

muestran bandas de incertidumbre significativamente más amplias en el escenario SSP5-8.5 (19.48%, 30.56% y 24.32%) que en el SSP2-4.5 (9.09%, 20.83% y 13.51%).

OHTS

- El análisis de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región Caribe-Oriental revela una respuesta heterogénea al cambio climático. Bajo el escenario SSP 2-4.5, algunas cuencas experimentan incrementos en su disponibilidad hídrica, como C20, que aumenta en 20.89 %, y C10, que crece en 59.44 %. Sin embargo, en el escenario más extremo SSP 5-8.5, la tendencia cambia, con reducciones en varias cuencas, especialmente en C28 (-24.00 %) y C34 (-25.27 %).
- Las cuencas del sur-occidente y nor-oriente parecen menos vulnerables en escenarios optimistas, mientras que las del centro y suroccidente presentan disminuciones significativas en ambos escenarios. Esto sugiere que el cambio climático impactará de manera diferenciada en la oferta hídrica, requiriendo estrategias de gestión adaptativa del recurso hídrico para mitigar posibles déficits en zonas críticas. Además, dado que incluso en escenarios optimistas hay reducciones importantes en la OHTS, se enfatiza la necesidad de medidas de adaptación y planificación hídrica para asegurar la sostenibilidad del recurso en el futuro.

IUA

- El comportamiento del IUA revela una tendencia clara de incremento del uso del agua en la región Caribe-Oriental de Colombia, con impactos diferenciales según la cuenca. El escenario SSP 5-8.5 presenta los efectos más drásticos, lo que resalta la necesidad de estrategias de adaptación y gestión del recurso hídrico.
- Esta información resulta valiosa para la planificación regional, la priorización de esfuerzos de conservación y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático en la región Boyacá-Santander. Las autoridades ambientales y los gestores del recurso hídrico pueden utilizar estos resultados para focalizar sus intervenciones en las cuencas más vulnerables, implementando medidas que mejoren la regulación hídrica y promuevan un uso más eficiente del agua.

IVH

- En el escenario histórico, el 75.6% de las cuencas presenta vulnerabilidad "Baja", indicando condiciones generalmente favorables de regulación hídrica y uso sostenible del agua. Sin embargo, existe un 7.7% de cuencas (6 en total) que ya presentan vulnerabilidad "Muy alta" o "Alta", lo que señala áreas críticas que requieren atención inmediata.

- Tanto en el escenario moderado (SSP 2-4.5) como en el severo (SSP 5-8.5), se observa una redistribución hacia categorías extremas. El porcentaje de cuencas con vulnerabilidad "Muy alta" aumenta del 5.1 % al 10.3 % (de 4 a 8 cuencas), mientras que las de vulnerabilidad "Muy baja" también aumentan del 7.7 % al 11.5 % (de 6 a 9 cuencas). Esto sugiere una polarización en la disponibilidad hídrica, donde algunas zonas mejorarán su condición mientras otras empeorarán significativamente.
- Existe una gran similitud entre los resultados de los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 sugiere que, en términos de vulnerabilidad hídrica, la región podría alcanzar un punto crítico de cambio incluso bajo condiciones moderadas de cambio climático, sin que un mayor calentamiento global (escenario severo) empeore significativamente la situación.
- Aproximadamente el 70% de las cuencas mantienen su categoría de vulnerabilidad en los diferentes escenarios, lo que indica una considerable estabilidad o resiliencia frente al cambio climático. Estas cuencas podrían servir como modelos de referencia para entender los factores que contribuyen a la resiliencia hídrica.

REFERENCIAS

- Fathi, P., Ebrahimi Dorche, E., Zare Shahraki, M., Stribling, J., Beyraghdar Kashkooli, O., Esmaeili Ofogh, A., & Bruder, A. (2022). Revised Iranian Water Quality Index (RIWQI): a tool for the assessment and management of water quality in Iran. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194(7), 504.
- IDEAM (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. Ideam. 464 pp.
- IDEAM (2023a). Hoja metodológica de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) Histórica (Versión 1,3). 23 p.
- IDEAM (2023b). Hoja metodológica del Índice de Retención y Regulación Hídrica (Versión 1,3). 18 p.
- IDEAM (2023c). Hoja metodológica del Índice de Uso del Agua (Versión 1,3). 19 p.
- IDEAM (2023d). Hoja metodológica del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento (Versión 1,3). 15 p.
- IDEAM. (2010). *Estudio Nacional del Agua 2010*.
- IDEAM. (2011). *Ficha metodológica para el cálculo del Índice de Calidad del agua (ICA)*. [Http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1](http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1).
- IDEAM. (2013). *Hoja Metodológica del Indicador Índice de Calidad de Agua (Versión 1.00) - Sistema de Indicadores Ambientales de Colombia: Indicadores de Calidad de Agua Superficial*.
- IDEAM. (2022). *Estudio Nacional del Agua 2022*.
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., Van Beek, L. P. H., & Van Vliet, M. T. H. (2023). DynQual v1.0: a high-resolution global surface water quality model. *Geoscientific Model Development*, 16(15), 4481–4500. <https://doi.org/10.5194/gmd-16-4481-2023>
- Loucks, D. P., & van Beek, E. (2017). Water Quality Modeling and Prediction. In *Water Resource Systems Planning and Management* (pp. 417–467). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1_10
- Sánchez, F. D. (2010). Sexto informe de avance del Estudio Nacional del Agua 2010 – Contrato de prestación de servicios No. 0.49 de 2010. IDEAM: Bogotá D.
- Ye, Lei; Ding, Wei; Zeng, Xiaofan; Xin, Zhuohang; Wu, Jian; Zhang, Chi . (2018). *Inherent Relationship between Flow Duration Curves at Different Time Scales: A Perspective on*

Monthly Flow Data Utilization in Daily Flow Duration Curve Estimation. Water, 10(8), 1008–
. doi:10.3390/w10081008